

JISMONIY TARBIYA YO‘NALISHIDAGI TALABALARNING KASBIY TAYYORGARLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TA’LIM VA AXBOROT-KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARINING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

Ibraximov Sanjar Urumbayevich

Amaliy fanlar universiteti “Maktabgacha ta’lim” kafedrasida pedagogika fanlari doktori(DSc), dotsenti, ORCID 0000-0002-9347-5595

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18802198>

***Annotatsiya.** Axborot texnologiyalarining global miqyosda jadal rivojlanishi sharoitida ularni jismoniy tarbiya yo‘nalishidagi o‘rta maxsus va oliy ta‘lim muassasalarining o‘quv jarayoniga joriy etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Axborot-kompyuter texnologiyalari nafaqat talabalarga bilimlarning katta hajmini yetkazish imkonini beradi, balki ularning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga, mustaqil ravishda yangi bilimlarni egallash, turli axborot manbalari bilan samarali ishlash hamda o‘z-o‘zini ta‘lim jarayonida faol pozitsiyani egallash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.*

Shu munosabat bilan ta‘lim muassasalari axborotlashgan jamiyat talablariga moslashgan holda, o‘quv jarayoniga zamonaviy axborot-kompyuter texnologiyalarini keng joriy etishga majbur bo‘lmoqda. Mazkur maqolada ta‘lim jarayonida axborot-kompyuter texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha ilg‘or tajribalar ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi hamda ularni bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligida qo‘llashga doir yangi nazariy yondashuvlar asoslab beriladi.

***Kalit so‘zlar:** zamonaviy kompyuter texnologiyalari, ta‘lim jarayoni, shaxsiy kompyuter, kasbiy kompetensiyalar, jismoniy tarbiya.*

Jamiyat hayotining barcha sohalarida keng qo‘llanilayotgan zamonaviy axborot texnologiyalari chuqur ijtimoiy va tizimli o‘zgarishlarga olib keldi, jumladan, ta‘lim tizimida ham tub yangilanishlar yuz bermoqda. Jamiyatda ijtimoiy-axborot sharoitlarining o‘zgarishi ta‘lim mazmuni, o‘qitish metodlari, texnologiyalari hamda ta‘lim jarayonining tashkiliy tuzilmasiga nisbatan yangi talablarni shakllantirmoqda.

Mutaxassislarining fikriga ko‘ra, ta‘lim jarayonida an‘anaviy o‘quv mashg‘ulotlarining ayrim turlari, xususan, ma‘ruza mashg‘ulotlari asta-sekin eskirayotgan shakl sifatida baholanmoqda. Holbuki, aynan ma‘ruza mashg‘ulotlari orqali talabalar nazariy bilimlarning asosiy qismini egallaydi. Shu sababli talabalarda ma‘ruza mashg‘ulotlariga bo‘lgan qiziqishni oshirish uchun faqat o‘qitish metodikasini takomillashtirish bilangina cheklanib qolmasdan, balki ta‘lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni faol joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda.

Ta‘lim tizimini rivojlantirishning muhim shartlaridan biri sifatida o‘quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Jumladan, o‘qituvchilar tomonidan maxsus axborot resurslaridan foydalanish orqali ta‘lim sifati oshadi, turli toifadagi o‘quvchilarning axborotga bo‘lgan ehtiyojlari kengayadi, ta‘lim sifati monitoring qilish tizimining shaffofligi va obyektivligi ta‘minlanadi. Shuningdek, nazariy fanlarni masofaviy o‘qitish orqali hududiy cheklovlar bartaraf etiladi, boshqaruv

axborotlarining aylanishi tezlashadi hamda ta’lim jarayonini tashkil etish va boshqarish jarayonlari avtomatlashtiriladi.

Mutaxassislar tayyorlash jarayonida axborot texnologiyalarining o‘quv jarayonidagi ahamiyati ilmiy tadqiqotlar orqali isbotlangan[1]. Jumladan, ular quyidagi imkoniyatlarni ta’minlaydi:

- ta’lim oluvchilarning bilish faoliyatini oqilona tashkil etish hamda talabada konstruktiv va algoritmik tafakkurni rivojlantirish;
- o‘qituvchi va talaba uchun deyarli cheklanmagan imkoniyatlarga ega bo‘lgan yorqin, multisensorli va interaktiv ta’lim muhitini yaratish;
- individual o‘quv trajektoriyasiga asoslangan ta’lim jarayonini individuallashtirish;
- talabalarning kasbni egallash jarayonida motivatsiyalangan mustaqil faoliyatini ta’minlash;
- zamonaviy jamiyatning axborotlashuvi bilan bog‘liq ijtimoiy buyurtmani amalga oshirish.

Mutaxassislar tayyorlash amaliyotida axborot texnologiyalarini joriy etish yo‘nalishida bugungi kunga qadar salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, kompyuter sinflarining tashkil etilishi, Internet tarmog‘iga keng kirish imkoniyatlarining yaratilishi, yagona axborot-kompyuter muhitining shakllantirilishi, elektron kutubxonalar va boshqa raqamli resurslarning joriy etilishi shular jumlasidandir.

Shu bilan birga, zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan ta’lim jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish masalasida ayrim muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, axborot manbalari sifatida shaxsiy planshet kompyuterlaridan foydalanish imkoniyatlari yetarli darajada ro‘yobga chiqarilmayapti. Klaviaturaga asoslangan an’anaviy kompyuterlarga nisbatan planshet qurilmalari bir qator ustunliklarga ega bo‘lib, ular orasida shovqinsiz ishlash, yuqori darajadagi harakatchanlik, Internet resurslaridan tezkor foydalanish, Wi-Fi texnologiyalari orqali uzluksiz aloqa, forum va konferensiyalarda onlayn muloqot qilish imkoniyatlari, ta’limiy ilovalardan individual rejimda foydalanish hamda axborotni ixcham formatlarda saqlash imkoniyati alohida ahamiyat kasb etadi.

Planshet kompyuterlari yordamida ma’ruza, seminar va amaliy mashg‘ulotlarni samarali tashkil etish mumkin. Ular orqali illyustrativ materiallarni qulay va tushunarli tarzda namoyish etish, videoroliklarni ko‘rsatish hamda grafik ma’lumotlarni vizuallashtirish imkoniyati mavjud. Onlayn rejimda talabalarni testdan o‘tkazish, o‘quv materiallarini o‘zlashtirish darajasini baholash hamda natijalarni tezkor tahlil qilish mumkin. Shu bilan birga, o‘qituvchi planshet kompyuterdan elektron darslik sifatida foydalanishi, ma’ruza va seminar mashg‘ulotlari uchun o‘quv materiallarini jamlashi, talabalarning davomat va o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarini elektron jurnal orqali yuritishi hamda boshqa ko‘plab pedagogik vazifalarni amalga oshirishi mumkin.

Xorijiy mamlakatlar tajribasini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya universitetlarida mutaxassislar tayyorlash jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning samaradorligi ilmiy-amaliy jihatdan isbotlangan. Xususan, talabalarning planshet qurilmalariga o‘qituvchi bayoni bilan bir vaqtda vizual materiallarning uzatilishi asosida tashkil etilgan ma’ruza mashg‘ulotlari ta’lim samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ma’ruza, laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlarga bo‘lgan qiziqishni kuchaytiradi hamda talabalar tomonidan o‘quv faoliyatini

tashkil etishda, shuningdek, oliy ta’lim muassasasidan tashqarida ham o‘qish va ishlash jarayonida samarali vosita sifatida baholanadi.

Shu bilan birga, mamlakatimizda kasbiy yo‘nalishdagi ta’lim muassasalarida planshetli shaxsiy kompyuterlar yoki noutbuklardan foydalanishga ehtiyotkorlik va ma’lum darajadagi ishonchsizlik bilan qaralayotgani kuzatiladi. Tajribali pedagoglar fikriga ko‘ra, buning asosiy sabablari qatoriga yozma nutq va yozuv ko‘nikmalarining susayishi ehtimoli, o‘quvchining shaxsiy daftariga bo‘lgan ehtiyojning kamayishi, planshet qurilmalarini xarid qilish uchun moddiy imkoniyatlarning yetishmasligi, shuningdek, kompyuter savodxonligi darajasining pastligi kabi omillar kiradi.

Biroq zamonaviy fan va texnika yutuqlarini axborot texnologiyalarisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Shu bois mazkur yo‘nalishda olib borilgan tadqiqotimiz dolzarb va o‘z vaqtida amalga oshirilgan ilmiy izlanish sifatida baholanadi.

Mazkur tadqiqot ishining asosiy maqsadi jismoniy tarbiya yo‘nalishidagi o‘rta maxsus va oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonida shaxsiy planshet kompyuterlaridan foydalanish samaradorligini aniqlashdan iborat. O‘quv jarayonini muntazam mashg‘ulotlar hamda musobaqa yuklamalari bilan uyg‘unlashtirishga intilayotgan talabalar uchun bunday mobil raqamli qurilmalardan foydalanish alohida dolzarblik kasb etadi.

Belgilangan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: jismoniy tarbiya yo‘nalishidagi o‘rta maxsus va oliy ta’lim muassasalari talabalarining “kompyuter savodxonligi” darajasini aniqlash; “Jismoniy tarbiya” mutaxassisligi bo‘yicha asosiy kasbiy ta’lim dasturi doirasida “Elektron konspekt” loyihasini o‘quv jarayoniga joriy etish; jismoniy tarbiya yo‘nalishidagi ta’lim muassasalari talabalarining o‘quv mashg‘ulotlariga tayyorgarlik darajasida yuz berayotgan o‘zgarishlar dinamikasining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash.

Tadqiqot obyekti – jismoniy tarbiya yo‘nalishidagi o‘rta maxsus va oliy ta’lim muassasalarining ta’lim jarayoni.

Tadqiqot predmeti – ma’ruza mashg‘ulotlari jarayonida shaxsiy planshet kompyuterlaridan foydalanish amaliyoti.

Tadqiqot jarayonida shaxsiy planshet kompyuterlaridan foydalanish zamonaviy talabalarda o‘quv mashg‘ulotlari jarayonida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishga bo‘lgan motivatsiyani kuchaytirishi, talabalar auditoriyasining faolligi va o‘zlashtirish darajasini oshirishi, interaktiv o‘qitish sifatini yaxshilashi hamda o‘quv jarayonini takomillashtirishga xizmat qilishi taxmin qilindi.

Loyihani amalga oshirish strategiyasida erishilgan ijobiy natijalar va yo‘l qo‘yilgan kamchiliklarni tahlil qilish, shuningdek, kelgusida amaliy jihatdan foydali bo‘lishi mumkin bo‘lgan imkoniyatlarni aniqlash nazarda tutildi.

Mazkur tadqiqot Alfraganus universitetining “Jismoniy tarbiya va sport” fakultetining III-IV bosqich sirtqi ta’lim yo‘nalishi talabalari o‘rtasida olib borilgan.

Tadqiqotning birinchi bosqichida talabalarining “kompyuter savodxonligini” bilish darajasini aniqlash zarurati yuzaga keldi. Ushbu masalani hal etish maqsadida talabalarining axborot-kommunikativ texnologiyalarni o‘zlashtirish ko‘rsatkichlari tahlil qilindi.

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, talabalarda kompyuter avvalo intellektual va kommunikativ vazifalarni hal etishga xizmat qiluvchi ishchi vosita sifatida qaraladi.

Tadqiqotning ikkinchi bosqichida “Electronic notebook” nomli eksperimental loyiha ishlab chiqildi va o‘quv jarayoniga joriy etildi. Axborot texnologiyalaridan umumkasbiy fanlar

bo‘yicha mashg‘ulotlarda foydalanildi, ushbu fanlarni o‘zlashtirish jarayonida talabalar kelgusidagi kasbiy faoliyati uchun zarur bo‘lgan kompetensiyalarni egallaydi.

Ta’lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanishning umumqabul qilingan metodikalarini tahlil qilish asosida loyiha quyidagi tarkibiy qismlardan iborat etib belgilandi:

- “Jismoniy tarbiya” mutaxassisligi bo‘yicha asosiy ta’lim dasturining umumkasbiy fanlari doirasida nazariy materiallarni ko‘rgazmali tarzda taqdim etishga mo‘ljallangan demonstratsion dasturiy vositalar;

- ma’ruza matnlari, rasmlar va jadvallarni elektron shaklda taqdim etish;

- axborotni tizimlashtirish bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantiruvchi axborot-qidiruv va axborot-ma’lumotnoma dasturiy tizimlaridan foydalanish;

- o‘quv vaziyatlarini modellashtirishga yo‘naltirilgan o‘quv-o‘yin dasturiy vositalarini qo‘llash;

- o‘quv faoliyati ko‘nikmalarini rivojlantirish, mustaqil tayyorgarlik, nazorat va o‘z-o‘zini nazorat qilishni ta’minlovchi trening dasturiy vositalaridan foydalanish.

Tadqiqot doirasida belgilangan tarkibiy qismlar o‘quv mashg‘ulotlarining barcha bosqichlarida, jumladan, bilimlarni nazorat qilish, yangi o‘quv materialini o‘zlashtirish hamda egallangan bilimlarni mustahkamlash jarayonlarida tizimli ravishda qo‘llanildi. Mazkur yondashuv asosida har bir talaba ilmiy-tadqiqot faoliyati ko‘nikmalarini rivojlantirish, turli daraja va yo‘nalishdagi, murakkablik jihatidan farqlanuvchi biologik jarayonlarni modellashtirish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Fanlarni chuqurroq o‘zlashtirishga intilgan talabalar bilan individual tartibda qo‘shimcha mashg‘ulotlar tashkil etilib, ularda kompyuter texnologiyalarining boshqa turlaridan foydalanish ko‘nikmalari shakllantirildi. Jumladan, elektron darsliklar va ensiklopediyalar, tabaqalashtirilgan yakuniy nazoratga tayyorgarlik ko‘rishga mo‘ljallangan trening dasturlari, o‘quv-o‘yin dasturlari hamda onlayn ta’lim platformalaridan foydalanildi.

O‘tkazilgan tadqiqot ishlari natijasida umumkasbiy fanlar bo‘yicha turli nazariy va amaliy mashg‘ulotlarga qatnashish ko‘rsatkichlarining ijobiy dinamikasi, talabalarning o‘zlashtirish darajasining oshishi hamda o‘quv auditoriyasining faolligi sezilarli ravishda yuksalgani qayd etildi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra jismoniy tarbiya yo‘nalishidagi talabalarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan “Electronic notebook” loyihasining qo‘llanilishi talabalarning o‘quv faoliyatiga bo‘lgan motivatsiyasini oshirish, ularning bilish faolligini kuchaytirish hamda kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish jarayonini jadallashtirishga xizmat qilgan.

Talabalarning aksariyat qismi yetarli darajadagi kompyuter savodxonligiga ega ekani, raqamli ta’lim vositalaridan mustaqil foydalanish ko‘nikmalarini shakllantirganligi va tadqiqot ishlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga zamin yaratdi. Planshet kompyuterlar yordamida o‘quv materiallarini vizuallashtirish, elektron shaklda taqdim etish, onlayn nazorat va baholashni amalga oshirish imkoniyatlari ta’lim jarayonining interaktivligini oshirdi hamda an’anaviy o‘qitish shakllarining samaradorligini sezilarli darajada kuchaytirdi.

Xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya yo‘nalishida mutaxassislar tayyorlash jarayonida shaxsiy planshet kompyuterlaridan tizimli va metodik asoslangan holda foydalanish ta’lim jarayonini modernizatsiya qilish, zamonaviy raqamli ta’lim muhitini shakllantirish hamda bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishning

muhim sharti hisoblanadi. Olingan natijalar mazkur yo‘nalishda olib boriladigan keyingi ilmiy tadqiqotlar uchun metodologik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Горохова М. Ю. Информационно-коммуникативные технологии в образовательном процессе / М.Ю.Горохова // Социальная сеть работников образования nsportal.ru [Электронный ресурс]
2. Дворецкая А.В. Основные типы компьютерных средств обучения / А. В. Дворецкая // Педагогические технологии. – 2004. – № 2. – С. 32-37.
3. Якимова Л. А. Использование персональных планшетных компьютеров в учебном процессе ссузов и вузов физической культуры / Л. А.Якимова // Актуальные вопросы физической культуры и спорта. Труды научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта КГУФКСТ / под ред. А. И. Погребного. – Том 17: сборник трудов. – Краснодар: КГУФКСТ, 2015. – С. 162-165.